

Қирғизистон Республикаси герби

ҚИРҒИЗ-ЎЗБЕК УНИВЕРСИТЕТИ

№ CD 070169483 СОНЛИ ДИПЛОМ ИЛОВАСИ

Руйхатга олиш сони **141**.
Берилган вақти **1 август 2007 йил**

Давлат аттестация комиссияси **9 июн 2007 йилдаги** қарори билан

«**Божхона иши**» йўналиши/мутахассислиги буйича

БОЖХОНА ИШИ МУТАХАССИСИ малака даражаси берилди

ИМЗО: **Қирғиз-ўзбек университети ректори,
Факультет декани
Университет котибаси**

ГЕРБЛИ МУХР: **Қирғизистон Республикаси Фан ва Маданият Вазирлиги,
Қирғиз-Ўзбек Университети**

Фамилия, исми, шарифи: **БЕКИЕВ МУЗАФФАР ЖОМОЛДИНОВИЧ**

Туғилган санаси: **4 июл 1983 йил**

Таълим олиш ҳақидаги аввалги хужжати: **Тўла ўрта таълим ҳақидаги диплом, 2000
йилда берилган**

Кириш синовларидан: **ўтди**

Қабул қилинди: **2001 йилда Қирғиз-Ўзбек Университетига**

Уқишни тамомлади: **2007 йилда Қирғиз-Ўзбек Университетини**

Факультет номи: **Юридик-божхона**

Кундузги таълим олиш муддати: **5 йил**

Мутахассислик йўналиши: **Божхона иши**

Ихтисослик:

Яқуний давлат имтихонлари:

1. Қирғизистон тарихи: **қониқарли**
2. Давлат ва ҳуқуқ назарияси: **қониқарли**
3. Божхона ҳуқуқи: **қониқарли**

Яқуний малака ишини бажариш ва ҳимоя қилиш:

Дипломатиянинг халқаро муносабатлардаги аҳамияти: **яхши**

Ушбу диплом таълим ва малака даражасига мувофиқ мутахассислик фаолиятини бажариш ҳамда аспирантурага кириш ҳуқуқини беради

**Илова 2 варақдан иборат.
Дипломсиз ҳақиқий эмас деб ҳисобланади.**

№ CD 070169483 СОҢЛИ ДИПЛОМ ИЛОВАСИ

Укиш мобайнида куйидаги фанлар буйича синов ва якуний имтихонлар топширди:

№	Фанлар номланиши	Умумий соатлар сони	Якуний баҳо
1.	Тарих	136	яхши
2.	Фалсафа	136	қониқарли
3.	Маданиятшунослик	115	яхши
4.	Педагогика ва психология	115	синов
5.	Рус тили	280	қониқарли
6.	Чет тили	340	яхши
7.	Мутахассисликка кириш	54	синов
8.	Сиёсатшунослик	115	синов
9.	Замонавий табиатшунослик концепцияси	70	қониқарли
10.	Математика	130	қониқарли
11.	Информатика ва ҳисоблаш техникаси	130	яхши
12.	Экология	70	синов
13.	Бухгалтерия ҳисоби	60	синов
14.	Давлат ва ҳуқуқ назарияси	220	қониқарли
15.	Фуқаролик ҳуқуқ	500	қониқарли
16.	Халқаро ҳуқуқ	120	қониқарли
17.	Халқаро шахсий ҳуқуқ	136	яхши
18.	Иқтисодий география ва ҳудудшунослик	120	яхши
19.	Молиялар, пул муомаласи ва кредит	92	синов
20.	Солиқ тизими	120	қониқарли
21.	Менежмент	180	яхши
22.	Иқтисодий назария	120	қониқарли
23.	Жаҳон иқтисодиёти	100	синов
24.	Логистика	90	синов
25.	Ташки савдо иқтисодиёти ва уни ташкил этиш	120	яхши
26.	Божхона хизмати ва сиёсати тарихи	90	синов
27.	Божхона ҳуқуқи	150	яхши
28.	Божхона хизмати ва уни ташкил қилиш	90	синов
29.	Божхона статистикаси	90	синов
30.	Божхона иш юритуви ва ҳужжатларни юритиш	90	синов
31.	Божхона инфраструктураси	60	синов
32.	Божхона хизмати социологияси ва психологияси	60	синов
33.	Мантик	54	синов
34.	Қирғизистон Республикаси конституцион ҳуқуқи	120	қониқарли
35.	Маъмурий ҳуқуқ	200	яхши
36.	Жиноий ҳуқуқ	416	яхши
37.	Жиноий жараён	242	қониқарли
38.	Криминалистика	90	аъло
39.	Криминология	100	синов
40.	Қирғизистон ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари	100	синов
41.	Божхона ҳуқуқбузарликлари ва контрабанда билан кураш тактикаси ва уни ташкил қилиш	60	синов
42.	Иқтисодий низолар	120	яхши
43.	Молия ҳуқуқи	100	синов
44.	Стандартлаштириш ва сертификациялаш	80	синов
45.	Нархларни яратиш	70	синов

46.	Мехнат ҳуқуқи	200	қониқарли
47	Давлат хизмати	60	синов
48	Божхона режимлари	70	синов
49	Хизматчининг касбий этикаси	60	синов
50	Божхона назоратида техник воситаларидан фойдаланиш асослари	80	синов
51	Божхона тарифларини тартибга солиш	90	синов
52	Божхона ахборот технологиялари	80	яхши
53	Божхона назорати	90	синов
54	Товар номенклатураси ва ташқи иқтисодиёт фаолияти	70	синов
55	Халқаро транспорт операциялари	64	қониқарли
56	Божхона назоратида гиёҳванд моддалардан фойдаланиш асослари	62	қониқарли
57	Ахборот ҳуқуқи	54	қониқарли

Курс ишлари (режалар)ни бажарди:

58.	Давлат ва ҳуқуқ назарияси	18	қониқарли
-----	---------------------------	----	-----------

Амалиётлар:

59.	Ишлаб чиқариш амалиёти	6	қониқарли
60	Дипломолди амалиёти	4	қониқарли

Жами назарий таълим олиш соатлари сони **7031**

ИМЗО: Киргиз-узбек университети ректори.
Факультет декани
Университет котибаси

ГЕРБЛИ МУХР: Киргизистон Республикаси Фан ва Маданият Вазирлиги,
Киргиз-Узбек Университети

Мен, таржимон Ашуров Баходир Ёсинохунович, Андижон вилояти Шахрихон шаҳар Олимпиада кучаси 9-уйда яшовчи, (паспорт АВ 7137225, Андижон вилояти Шахрихон тумани ИИБ томонидан 05.07.2017 йилда берилган), 2019 йил 12 июн куни ушбу ҳужжат матнини рус тилидан узбек тилига таржима қилдим ва таржимани тугрилигини уз зимамга оламан.

ИМЗО: А.М. Ашуров Баходир Ёсинохунович

2019 йил 12 июн куни мен, Андижон шаҳар 12-сон Давлат нотариал идораси нотариуси Хусанов Марибжон Кучкарович, юқоридаги таржимани бажарган таржимон Ашуров Б. Ё. имзосини хақиқийлигини шаходатлайман.

Реестрга 2019 00 ВРҲ 00 1847 рақами билан қайд этилди.
10.136, 50 сум миқдорига давлат божи ундирилди

НОТАРИУС:

